

GEOGRAFIYA TA'LIMIDA "YANDEX MAPS" DASTURINING IMKONIYATLARIDAN FOYDALANISH

Abdullayev M.D.

Chirchiq davlat pedagogika universiteti mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8388516>

So'nggi o'n yilliklarda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari ta'lim tizimiga ham jadallik bilan kirib borayotganligi, ta'lim jarayonini sifat va mazmun jihatidan yanada yuqori bosqichga ko'tarish uchun xizmat qilayotganligi barchamizga ma'lum. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari o'quvchilarning nazariy, ijodiy tafakkuri rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. O'quvchining xotirasida u yoki bu hodisa, jarayonning obrazli ifodalanishi o'quv materialini boyitib, uning ilmiy jihatdan o'zlashtirilishiga yordam berishi tadqiqotlarda namoyon bo'lmoqda.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarining geografiya fani darslaridadagi deyarli barcha mavzularda xaritalardan foydalaniladi. Xarita hududni tasviriy usuli orqali o'quvchilarga tushuntirishda eng yaxshi vositadir. Shu bilan birgalikda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari taqdim etayotgan dasturiy mahsulot imkoniyatlardan foydalanish ham ahamiyatga ega. Shunday dasturlardan biri "Yandex Maps" hisoblanadi (1-rasm). Dasturning geografiya fani uchun ahamiyatli jihati shundaki, unda Yer yuzasini va uning barcha qismlarining tasvirini ko'rish imkoniyatining mavjudligidir.

1-rasm. "Yandex Maps" dasturining interfeysi

"Yandex Maps" dasturi "Yandex" kompaniyasining dasturi hisoblanadi. Bu dasturda sun'iy yo'ldosh orqali olingan butun Yer yuzasining fotosuratlardan iborat tasvirlari joylashtirilgan.

Hozirgi ko'rinishga ega dastur ilk bor 2004 yilda ishlab chiqarilgan. Ushbu dasturda xaritalar to'rtta variantda namoyish etiladi. Ular diagrammalar, giperhavolalar, sun'iy yo'ldosh tasvirlari va gibrid sun'iy yo'ldosh tasvirlaridan iborat.

Dasturning xaritalari bilan ishlashda juda keng imkoniyatlar mavjud. Xususan, materiklar, okeanlar tog' tizmalari, tekisliklar, cho'llar, dengizlar, qo'ltiqlar, bo'g'izlar, daryolar, ko'llar va shu kabi turli geografik obyektlar bilan tanishish imkoniyati mavjud. Agarda biron bir geografik obyekt qidiruvga berilganda turli manzillar mamlakat, hudud, tuman, shahar hududini ajratib ko'rsatish imkoniyati mavjud. Keyin esa ushbu obyektlarni ham tabiiy ham siyosiy va iqtisodiy xaritasidan foydalanish mumkin (2-rasm). Qidiruvga berilgan obyektning turgan joyingizdan xaritalar masofalarini o'lchash, marshrutlarini chizish va ko'cha panoramalarini ko'rish imkoniyatlari ham mavjud. Umuman olganda ushbu "Yandex Maps" dasturi katta masofadan yagona kompozit tasvir yordamida sayyora yuzasini aks ettiradigan raqamli globus sifatida namoyish etiladi. Kerakli obyektning kattalashtirish orqali ko'rish imkoniyati yaratiladi va Yer sharining aynan ko'rinishini, bo'rttirma va 3D o'lchamli ko'rinishda tasvirlaydi.

2-rasm. "Yandex Maps" dasturida dunyo xaritasining ko'rinishi

Shuningdek, foydalanuvchilar uchun juda ko'p qo'shimcha ma'lumotlar mavjud. Masalan, aholi punktlari, daryolar, ko'llar, suv omborlari, aeroportlar, avtomobil va temir yo'llar kabi ma'lumotlar joylashgan. Bundan tashqari, ko'plab shaharlar uchun batafsilroq ma'lumotlar

zarur bo'lsa ulardagi ko'cha nomlari, do'konlar, yoqilg'i quyish stansiyalari, mehmonxonalar mavjud. Dasturda relief shakllarining 3D variantini ko'rish mumkin.

Dasturning chap tomonidagi interfeysida izlash tugmasi mavjud. Bu geografiya darslari davomida kerakli obyektning nomi yozilib izlashga berilgandan so'ng bir necha soniyalarda namoyish etiladi. "Yandex Maps" dasturi maktab geografiya ta'limining "Tabiiy geografiyaning boshlang'ich kursi" (5-sinf), "Tabiiy fanlar (Science)" (6-sinf), "Materiklar va okeanlar tabiiy geografiyasi kursi" (7-sinf), "O'zbekiston iqtisodiy-ijtimoiy geografiyasi kursi" (8-sinf), "Jahon iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi kursi" (9-sinf), "Jahon iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi kursi" (yangi tahrirdagi 10-sinf) da foydalanish o'quvchilarda yetarlicha bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalarini shakllantirishda amaliy yordam beradi. Umuman olganda dasturdan geografiya ta'limidagi deyarli barcha mavzularda foydalanish mumkin.

Aytaylik, geografiya fanidan “O‘zbekiston Respublikasi” yoki “Toshkent viloyati” mavzusini o‘rganishda dasturdan quydagicha ko‘rinishda foydalanish mumkin (3-rasm). Bunda mamlakat yoki viloyatining koinotdan ko‘rinishi, chegaralari, mamlakat hududining landshaftlari, o‘zlashtirilgan va o‘zlashtirilmagan hududlari, aholi punktlari, yo‘llar, suv havzalari, diqqatga sazovor joylari bilan tanishish va qisman ekologik ahvoli haqida ma’lumotlarga ega bo‘lish mumkin. Bu orqali o‘quvchilar geografik bilimning yanada boyishiga xizmat qilishiga va tushunishiga amaliy yordam beradi.

3-rasm. “Yandex Maps” dasturidagi O‘zbekiston Respublikasi va Toshkent viloyati xaritalari

Umuman olganda shu kabi elektron xaritalar va dasturlar yordamida umumiy o‘rta ta’lim

maktablarida geografiya fanini o‘rgatish orqali o‘quvchilarining kartografik kompetensiyasini rivojlantirishga katta hissa qo‘shishi mumkin, chunki u foydalanuvchi uchun bir qator afzalliklarga ega. Birinchidan, ish vaqtini tejaydi, ikkinchidan esa bu sizga keraksiz ma’lumotlarni yo‘q qilib, faqat kerakli ma’lumotlarga e’tibor qaratish imkonini beradi. Yuqoridagilarda kelib chiqib xulosa chiqarish mumkinki, geografiya ta’limida “Yandex Maps” dasturidan foydalanish o‘quvchilar olgan bilimlarni uzoq vaqt saqlab qolish, hayotiy ehtiyojlarda foydalanish mumkin bo‘ladi va ta’limda sifat darajasining o‘sishiga xizmat qiladi.

References:

1. Vaxobov X., Alimkulov N., Sultanova N. Geografiya o‘qitish metodikasi. – T.: Nodirabegim, 2021. – 360 b.
2. Ishmuhamedov R , Yuldashev M. Ta’lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar. – T.: Nihol, 2013 yil
3. Qayumov A., Safarov I., Tillaboyeva M., Fedorko V. Jahon iqtisodiy-ijtimoiy geografiyasi. Darslik. – T.: O‘zbekiston. 2019
4. Qurbonniyozov R. Geografiya o‘qitish metodikasi. Geografiya ta’limi uchun o‘quv qo‘llanma. – Urganch. 2001. – B. 212 143
5. Mo‘minov O. Geografiya ta’limi metodikasi. – T.: “O‘qituvchi”, 1986. – B. 208.
6. www.wikipedia.org
7. www.yandex.ru